

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 558 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinov To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	
Talabalarni kreativ yondashuv asosida tarbiyaviy–innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonlari.....	127
<i>Adizova G. M.</i>	
Iqtidorli bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash	131
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna</i>	
STEAM – ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish metodikasi	134
<i>So'fiboyeva Gulchehra Mamurjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	138
<i>Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlashda tarbiyachining roli.....	142
<i>Mansurova Lobar Luqmon qizi, Boqiyeva E'zoza Mashrab qizi</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ta'lim-tarbiyalashning ilmiy-pedagogik asoslari.....	146
<i>Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi</i>	
Xalqaro ta'lim tashkilotlari faoliyatining nazariy asoslari.....	150
<i>Abdusamadova Aziza Kamoliddin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy texnologiyalar asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimi sifatida.....	153
<i>Shanazarov Otabek</i>	
Maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari	158
<i>Radjapova Xuzra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Matematika ta'limida modellashtirishning psixologik va metodik asoslari: disum loyihasi tahlili.....	161
<i>Xaydarov Xurshid Ismatovich</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	166
<i>Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi</i>	
Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	170
<i>Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari.....	173
<i>Abduraxmanov M. B.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash.....	178
<i>Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna</i>	
Talabalarda raqamli ta'lim madaniyatini rivojlantirish.....	181
<i>Eshqurbonova Nafisa Bahodir qizi</i>	
Blended Educational Technologies in Higher Education: A Systematic Analysis of Foreign Research.....	183
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Voyaga yetmaganlarda deviant xulq shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli.....	188
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Saydazimov Alisher Nurali o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Boshlang'ich tayyorlov guruhida ulotqirish texnikasi elementlarini o'rgatish samaradorligi.....	191
<i>Hayitmurodova Nasiba Abdusalimovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarbiya fanini o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruriyati.....	197
<i>Inoyatova Zulfiya Xamdamovna</i>	
Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning metodologik asoslari.....	199
<i>Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi</i>	
Kompetentligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish	203
<i>Kayumov Oybek Achilovich</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish.....	209
<i>Miraxmedova Mubina Mirxalil qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.....	211
<i>Nisanbayeva Akmaral Kaldibayevna</i>	
Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish	214
<i>Rayimova Shahlo Sobirjon qizi</i>	
STEAM ta'limida ijtimoiy intellektni rivojlantirish metodlari	217
<i>Toshev Elbek Choriyevich</i>	
Innovatsion texnologiyalar va ularning tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimidagi roli.....	223
<i>Usmanov Botir Allaberdievich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ahamiyati.....	227
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda robototexnikaning ahamiyati va o'rni	230
<i>Xodiyeva Dilrabo Pirimovna</i>	
Working With Visual AIDS in Teaching English in Primary Education	233
<i>Yunusova Nodira Akhmadjanovna</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	237
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
The Psychological Impact of Social Media on Youth	242
<i>Dilfuza Qarshiboyeva</i>	
Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi	246
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna</i>	
Dizartriyali bolalar monologik nutqini innovatsion texnologiyalar orqali rivojlantirish.....	250
<i>Pardayeva Muxlisa</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida bilish jarayonlarning ahamiyati.....	257
<i>Xaydarova Umidaxon Baxromjon qizi</i>	
Enhancing the Professional Competence of English Language Teachers.....	259
<i>Karimova Dilshoda Sodiqjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda montessori metodi bo'yicha sezgir davrlar	264
<i>Tojiakhmedova Maftuna Umarjon qizi</i>	
"Personal learning assistant" vositalari asosida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash tizimidagi zamonaviy tendensiyalar tahlili.....	268
<i>Muradova Maftuna Komilovna, Turobova Ro'zoy Bekmurotovna, Xayrullayev Mo'minbek Anvar o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	272
<i>Ravshanova Dildora Sagdullayevna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida elektron axborot-ta'lim muhitining mohiyati va tarkibiy tuzilmasi.....	279
<i>Temurov Sobirjon Yo'ldoshevich</i>	
Zamonaviy ta'lim menejmentida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati (boshlang'ich ta'lim misolida) ..	283
<i>Pardaboyev Doston</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligida qadriyatlar tarbiyasining amaliy asoslari	286
<i>Xaydarova Mavluda Mo'yidinjon qizi</i>	

Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyasi asosida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bosqichlari va samarali shakllari.....	292
<i>G'oziyeva Mohlaroyim Qodirxon qizi</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarning (aqliy nuqson) ovqatlanish tartibi	295
<i>Sh. M. Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida imlo savodxonligini oshirishda geymifikatsiya o'yini orqali samarali tashkil etish	299
<i>Mergenbaeva Asiya Erkebaevna</i>	
Musiqqa o'qituvchisining pedagogik muloqatining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	304
<i>S. M. Raxmonberdiyeva</i>	
Ijtimoiy-maishiy hayotga yo'naltirish darslarida zaif eshituvchi o'quvchilarning nutqini rivojlantirish	307
<i>Abdulxamidova Gulnoza</i>	
Ispaniya davlati ijtimoiy hayoti, madaniyati va o'ziga xos ta'lim tizimi	311
<i>Umarova Malika Xisabidinovna, Sabirova Nodira Ibrohimovna</i>	
Ertaklardagi so'zlardan foydalangan holda nutqi rivojlanmagan bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish metodologiyasi	316
<i>G'opporova Mahliyoxonim</i>	
Tarbiya fanida hadislar va milliy qadriyatlarni integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	319
<i>Axmedov Boburjon Vasikovich</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'lim tizimida o'quv-biluv kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari	324
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Mustaqil ta'lim olish faoliyati tushunchasining pedagogik mohiyati va tarkibiy tuzilmasi (fizika fani bo'yicha).....	328
<i>Esanmurodov Otamurod Boboqand o'g'li</i>	
Oliy ta'limda immersiv yondashuvning mohiyati.....	333
<i>Muradova Maftuna Komilovna, Jontemirova Nozima Abdijabbor qizi</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlari tizimida sportchilarning psixologik tayyorgarligini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari.....	337
<i>Yigitaliyev A. F.</i>	
Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasida o'quvchilarning harakat faolligini rivojlantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari.....	343
<i>D. R. Abdusalomov</i>	
Futbolchilarni tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi...	348
<i>Mirbabayev Muzaffar Ismatillayevich</i>	
Empirik tushunchalar va ularning hospital pedagogikadagi pedagogik-psixologik roli	353
<i>Sapayeva Mavluda Shanazarovna</i>	
Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash va huquqiy himoya.....	357
<i>Ibragimova Feruza Bahodirxonovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida kongruentlik kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	362
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini tashkil etish	366
<i>Raximov Farxod Maxmudovich</i>	
Haqiqiy materiallardan foydalangan holda o'qishni o'rgatish	370
<i>Axmedov Husen Uzairovich</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion va fiziologik yondashuvlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	376
<i>Ruziyeva Gulsara Temirqulovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talaba-yoshlarning jismoniy tarbiyasi.....	380
<i>Nazarov Zokir Abdurahmonovich</i>	
Tafakkur va mantiqiy fikrlash bo'lajak pedagog shaxsining nutq madaniyati omili sifatida	383
<i>A. Sh. Jumayev</i>	
Bo'lajak musiqqa o'qituvchilarida turizm vositasida tolerantlikni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	386
<i>Abdumannatova Aziza Abdumajit qizi</i>	

Zamonaviy didaktik vositalar asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	390
Asobayeva Noila Samatovna	
Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish	395
Axmedova Zebixon Siddikovna	
Talaba shaxsini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga qo'yilgan pedagogik talablar	399
Boliyev Uchqun Ismatovich	
Translation of Phraseological Units in Mass Media Texts.....	402
Eshmurodova Ziyodaxon Urinbayevna	
Phraseologisms in Modern Russian: A Corpus-Based Analysis of Structural, Semantic, and Functional Dynamics	405
Farkhod Kholmatov	
Yosh sportchilarda sprinterlik qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yin uslubidagi mashqlarning o'rni.....	413
G'oibov Yusufali Buxoraliyevich	
Imitatsion mashqlarni nutqni avtomatizatsiyalash jarayonida qo'llash metodikasi	417
G'aniyeva Muhabbat Lutfullayevna	
1879-1894-yillarda yevropa va aqshdagi asos soluvchi laboratoriyalar evolyutsiyasi orqali eksperimental psixologiya genezisining qiyosiy-tarixiy tahlili.....	420
Haydarov Farhod Ilnazarovich	
Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi	423
Islamova Dilfuza Dilshodovna	
Bolalarda gigiyeniya qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	427
Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon	
Kasbiy refleksiya va portfolio metodining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	430
Ismoilova Adolat Anvarovna, Kamoliddinova Mahliyoxon Zohidjon qizi	
Практическая работа по развитию логического мышления учащихся начальных классов через дидактические игры	433
Отажонов Ж. М., Мамарасулова М. А.	
Umumta'lim maktablarida "tarbiya" fanini o'qitish jarayonida mavjud muammolar, ularning sabablari va takomillashtirish yo'llari.....	436
Mamirova Shaxnoza Xudoyqulovna	
Word Formation and Vocabulary Enrichment in Modern English and Uzbek Languages	440
Muminova Feruza Muratdjanovna	
Nodavlat ta'lim tashkilotlarining maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni va rivojlanish tendensiyalari	443
Muminova Nargiza Sabitdjanovna	
Shaxs taraqqiyotining turli bosqichlarida refleksiyaning rivojlanishi	447
N. I. Xalilova	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari	450
Omanqulova Shohida Nematillo qizi	
Bo'lajak pedagoglarda gender madaniyatni shakllantirishda milliy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvning uyg'unligi	455
O'tkirova Zuhraon Ahmedjanovna	
Developing Listening and Speaking Skills in Middle School	458
Rakhmonova Dilrabokhon Salokhiddin kizi	
Bolalarda gigiyena qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	461
Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon	
Avlodlar nazariyalari haqidagi mulohazalarning nazariy tahlili: baby boomerlar, X, Y, Z avlodlari.....	464
Umarova Sitora Muxlisovna, Sharifova Mahtob Murodjonovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari	467
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Sofoyeva Oysha Davlatyorovna	
Boshlang'ich sinflarda arifmetik amallarni o'rgatishning samarali metodlari.....	470
Solijonova Mavluda Zokir qizi	

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari.....	472
<i>Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'limda talabalarning harbiy ko'nikmalarini shakllantirishda psixologik omillarning o'rni.....	477
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich</i>	
Bolalarning jismoniy faolligini oshirish va jismoniy rivojlantirish bo'yicha noan'anaviy jismoniy mashqlarning ahamiyati	480
<i>Xalmatova Nasiba Bozorboyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirish muammolari	485
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish ..	488
<i>Yuldoshova Mehriniso Ochildiyevna</i>	
Hosila va uning tatbiqlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	491
<i>Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li</i>	
Развитие речи у детей как ключевой фактор формирования личности.....	496
<i>Дустова Дилдора Собиржановна</i>	
Boshlang'ich sinflarda geometrik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi	498
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	
Дидактические основы подготовки будущих педагогов к лекционной деятельности.....	501
<i>Нодира Азаматова</i>	
O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishini tarkib toptirishning o'ziga xos tamoyillari	505
<i>Mahmudova Zulfiya, Hoshimova Dilnoza</i>	
Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida qo'shiq ijrochiligi malakalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	509
<i>Murodov Mirshoxid Burxanovich</i>	
Umummuhandislik fanlarini o'qitish jarayonida muhandislik oliy ta'lim muassasalari talabalarining texnologik kompetentligini shakllantirish	513
<i>Kiyomov Abdulla Xaytaliyevich</i>	
Психолого-педагогический анализ использования исторических материалов на уроках математики в начальных классах.....	520
<i>Джавлиева Гулнара Раушановна</i>	
Transport vositalari muhandisligida virtual reallik va simulyatsiyaga asoslangan ta'lim texnologiyalarini joriy etish: amaliy kompetensiyalarni rivojlantirishga tizimli yondashuv	529
<i>Tashpulatov Boyburi Baymurotovich</i>	
Adaptiv texnologiyalar va ularning ta'lim tizimidagi o'rni.....	533
<i>Quchqarova Dilnavoz Shaymaxammat qizi</i>	
Talaba-yoshlarda futbol mashg'ulotlari asosida jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari	538
<i>Alimov Tojiddin Yaxshibayevich</i>	
Milliy madaniy meros asosida talabalarda ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni rivojlantirish	542
<i>Nomanov Kozimjon Kamoliddinovich</i>	
Innovatsion o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda mayda motorikani rivojlantirish yo'llari	546
<i>Nuritdinova Xurshida Norpulatovna, Azimova Umida To'ra qizi</i>	
Pedagogical opportunities for developing productive skills in english language learning	549
<i>Shohida Otahanova</i>	
Bosh miya o'smasi bo'lgan maktab o'quvchilariga zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib darslarni tashkil etish	552
<i>Xakimova Gulshat Abdusalomovna, Nurmuhammedova Ruxshoda Mirsodiq qizi</i>	

MILLIY MADANIY MEROS ASOSIDA TALABALARDA IJTIMOIIY VA AXLOQIY MAS'ULIYATNI RIVOJLANTIRISH

Nomanov Kozimjon Kamoliddinovich

University of Business and Science,
pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy jamiyat taraqqiyoti sharoitida talabalarning ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatini shakllantirishda milliy madaniy merosning o'rni yoritilgan. Globallashuv va axborot texnologiyalari rivojlanayotgan sharoitda yosh avlodni ma'naviy kamolotga yetkazishda milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analar hamda madaniy meros obyektlarining tarbiyaviy ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, ijtimoiy va axloqiy mas'uliyat tushunchalarining mazmun-mohiyati, milliy madaniy merosning talabalar ma'naviy-axloqiy tarbiyasidagi roli, jumladan, ularda insonparvarlik, adolat, fuqarolik burchi kabi sifatlarni shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy jihatdan ochib berilgan.

Kalit so'zlar: madaniy meros, ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy mas'uliyat, ma'naviy-axloqiy tarbiya, fuqarolik faolligi, madaniy identifikatsiya, madaniy iftixor, pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar.

Abstract: This article examines the role of national cultural heritage in developing students' social and moral responsibility in the context of modern society. In the era of globalization and the rapid development of information and communication technologies, national values, customs, traditions, and cultural heritage objects play an important educational role in the spiritual development of young people. The article discusses the content and essence of the concepts of social and moral responsibility, as well as the role of national cultural heritage in students' moral and ethical education, including the cultivation of qualities such as humanism, justice, and civic duty, which contribute to social engagement.

Key words: cultural heritage, social responsibility, moral responsibility, moral and ethical education, civic engagement, cultural identification, cultural pride, pedagogical technologies, interactive methods.

Аннотация: В статье рассматривается роль национального культурного наследия в формировании социальной и моральной ответственности студентов в условиях современного общества. В условиях глобализации и развития информационно-коммуникационных технологий национальные ценности, обычаи, традиции и объекты культурного наследия имеют важное воспитательное значение для духовного развития молодого поколения. Раскрываются содержание и сущность понятий социальной и моральной ответственности, а также роль национального культурного наследия в духовно-нравственном воспитании студентов, включая формирование таких качеств, как гуманизм, справедливость и гражданский долг, способствующих социальной активности.

Ключевые слова: культурное наследие, социальная ответственность, моральная ответственность, духовно-нравственное воспитание, гражданская активность, культурная идентификация, культурная гордость, педагогические технологии, интерактивные методы.

KIRISH

Bugungi zamonaviy jamiyat taraqqiyoti davrida inson kapitali, ayniqsa, yosh avlodning ma'naviy-axloqiy kamoloti strategik jihatdan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Globallashuv jarayonida, axborot makonining kengayishi va turli madaniy ta'sirlarning kuchayishi sharoitida talabalarda ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni shakllantirish murakkab, shu bilan bir qatorda, nihoyatda dolzarb pedagogik vazifalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu jarayonda milliy madaniy meros o'zining boy tarbiyaviy salohiyati bilan alohida ahamiyatga ega bo'lib, shaxs ma'naviyatini shakllantirishda mustahkam nazariy va amaliy asos vazifasini bajaradi.

Milliy madaniy meros jamiyatning tarixiy taraqqiyoti davomida shakllangan ma'naviy, axloqiy, estetik va ijtimoiy qadriyatlar majmuasi bo'lib, u xalqning dunyoqarashi, turmush tarzi va ma'naviy tajribasini o'zida mujassam etadi. Ushbu meros asosida tarixan shakllanib kelgan xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar, an'analar, milliy bayramlar, axloqiy me'yorlar hamda buyuk mutafakkirlar tomonidan yaratilgan ilmiy va badiiy asarlar shular jumlasidandir. Mazkur meroslar yosh avlod tarbiyasida, ayniqsa, talabalarda ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni shakllantirishda muhim omillardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy mas'uliyat shaxsning jamiyat oldidagi burch va vazifalarini anglashi, ularni vijdonan bajarishga intilishi hamda o'z faoliyatining ijtimoiy ahamiyatini tushunishi bilan belgilanadi. Axloqiy mas'uliyat esa insonning o'z xatti-harakatlarini umumqabul qilingan axloqiy me'yorlar asosida baholashi, o'zini o'zi nazorat qilishi va ma'naviy javobgarlikni his qilishi bilan bog'liq. Ushbu ikki tushuncha o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ularni rivojlantirish jarayonida milliy madaniy merosdan maqsadli va tizimli foydalanish imkonini kengaytiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzu doirasidagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, milliy madaniy merosdan tizimli va maqsadli foydalanilgan-dagina talabalarda ijtimoiy faollik, axloqiy barqarorlik va fuqarolik mas'uliyati sezilarli darajada yuksaladi. Biroq amaliyotda bu imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayotgani, metodik ta'minotning yetarli emasligi, ayrim hollarda milliy tarbiya masalalariga yetarlicha e'tibor qaratilmayotgani kabi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bu esa ushbu sohada ilmiy-uslubiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish va amaliyotga tatbiq etish zaruratini ko'rsatadi. Bu borada O'zbekiston Respublikasida ham ijtimoiy va siyosiy nuqtai nazardan bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Shu sohani yanada rivojlantirishga doir Prezident qaror va farmonlari hamda bir qator chora-tadbirlar dasturlari belgilangan. Shular jumlasidan, yoshlarda siyosiy ong va siyosiy madaniyatni takomillashtirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 14-sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi PQ-406-son¹ qarori qabul qilingan bo'lib, bu qaror doirasida yoshlarning milliy meros va milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabati hamda huquqiy va axloqiy qarashlari takomillashtirib borilmoqda.

Shu bilan bir qatorda, yurtimizda ma'naviy ishlarni oshirish maqsadida "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 28-iyuldagi PQ-3160-son² qarori yoshlarda moddiy va ma'naviy merosni asrab-avaylashga bo'lgan tuyg'ularni orttirishga dasturilamal vazifasini bajarmoqda.

Ta'lim jarayonlarida "Kadrlarni tayyorlash bo'yicha milliy dastur"da ham "ta'limning barcha bosqichlari va darajalarida talabalarning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini milliy istiqloq prinsiplari, xalqning boy ma'naviy merosi va umuminsoniy qadriyatlar asosida rivojlantirish" vazifasiga keng e'tibor qaratilgan. Ushbu vazifalar mustaqillik g'oyasining asosini tashkil etib, ularni zamonaviy yoshlar ongiga singdirishda ta'lim va tarbiya jarayoni muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yoshlarning ma'naviy va axloqiy jihatdan tarbiyasi va unda milliy merosning o'rni, shuningdek, milliy merosni asrab-avaylash borasidagi qarashlarni bir qator mutafakkirlarning asarlarida ko'rishimiz mumkin. Jumladan, jadid ma'rifatparvar olim Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asari orqali o'zbek xalqining milliy axloqiy qadriyatlarini ilmiy-pedagogik jihatdan o'rganish ilmiy nuqtai nazardan asoslab berilgan. Ushbu asarda axloqiy tarbiya masalalari insonning milliy ruh, urf-odat va ma'naviy meros bilan uyg'un holda yoritilishi bilan alohida ajralib turadi. Avloniy axloqni inson kamolotining asosiy mezonini sifatida ko'rsatib, tarbiya avvalo oiladan boshlanishi va jamiyat orqali shakllanishini ta'kidlaydi. Shu nuqtai nazardan muallif milliy tarbiyaning asosi sifatida xalq an'analari, urf-odatlari va diniy qadriyatlarni ko'rsatib bergan. Masalan, u odob, hayo, insof, diyonat kabi tushunchalarni milliy axloqning ustuni sifatida ta'riflaydi. Milliy qadriyatlar talabalarda insonparvarlik, adolat, halollik, mehr-oqibat kabi fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Xalq urf-odatlari va an'analari esa ijtimoiy munosabatlar madaniyatini rivojlantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lib, yoshlarda kattalarga hurmat, kichiklarga g'amxo'rlik, jamoada hamjihatlik kabi ko'nikmalarni qaror toptiradi. Shuningdek, milliy adabiyot va folklor namunalari orqali axloqiy g'oyalar ta'sirchan va obrazli shaklda yetkazilib, talabalarning ma'naviy dunyosi boyitiladi.

Milliy bayramlar va marosimlar esa ularda milliy o'zlikni anglash, jamiyatga daxldorlik hissini kuchaytirish va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan talabalarda ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni shakllantirish jarayoni ko'p bosqichli va kompleks xarakterga ega bo'lib, u ta'lim va tarbiyaning o'zaro uyg'unligini talab etadi. Bu jarayonda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy faoliyat ham muhim o'rin tutadi. Xususan, talabalarni jamoat ishlariga jalb etish, ijtimoiy loyihalarda ishtirokini ta'minlash, ixtiyoriy faoliyat turlarini kengaytirish orqali ularda mas'uliyat hissini rivojlantirish mumkin. Bunda shaxsiy namuna, ijtimoiy muhit va pedagogik ta'sir omillari o'zaro uyg'un holda ta'sir ko'rsatadi. Sharq mintaqalarida tarixan shaxs kamolotida ta'lim va tarbiya jarayoni doimo uyg'un holda olib borilgan bo'lib, bu boradagi qarashlardan birini qadimgi Xitoy mutafakkiri Konfusiyning qarashlari va asarlarida ham ko'rishimiz mumkin. Konfusiyning qarashlarida axloqiy tarbiya masalasi jamiyat barqarorligi va inson kamolotining asosiy omili sifatida namoyon bo'ladi. Uning ta'limga ayniqsa, milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analarga asoslangan tarbiya masalasi yetakchi o'rin tutadi.

1 <https://lex.uz/docs/-3026246>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-4071203>

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim jarayonida interaktiv usullar, muammoli ta'lim, keys-stadi, rolli o'yinlar va loyiha asosida o'qitish kabi yondashuvlar talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, ularda tanqidiy tahlil qilish qobiliyatini shakllantiradi hamda ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni chuqur anglashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, milliy madaniy meros mazmunini mazkur texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish ta'lim samaradorligini yanada oshiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Madaniy ta'lim va fuqarolik rivojlanishi sohasidagi ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarda milliy meros bilan bog'liq bilim va tajribalar tartibli ta'lim muhiti orqali shakllanadi. Shu bilan birga, madaniy yaqinlikni his etish va merosni zamonaviy jamoat muammolariga ahamiyatli deb qabul qilish ularning jamoatchilik va fuqarolik faoliyatida ishtirok etish istagini oshirishga xizmat qiladi.

Qadriyatlar ijtimoiylashuv nuqtai nazaridan ta'lim muassasalarida madaniy qadriyatlar va me'yorlarni yosh avlodga yetkazishda muhim bog'lovchi sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, qadriyatlarni o'rganish faqatgina madaniy bilimlarni egallashni o'z ichiga olmaydi, balki jamoaga mansublik va ijtimoiy majburiyatlar haqidagi ishonchlarni ham o'zlashtirishni talab qiladi (Grusec va Goodnow, 1994; Benish-Weisman va boshq., 2013).

Universitet talabalari uchun madaniy meros ta'limi keng qamrovli ijtimoiylashuv muhiti sifatida xizmat qilishi mumkin, bu esa madaniy qadriyatlarni legitimlashtirish, shaxsiy rivojlanishni milliy va jamoat qadriyatlari bilan uyg'unlashtirish hamda jamiyatning faol a'zosi bo'lish ma'nosini anglash uchun ramziy resurslar taqdim etish bilan ifodalanadi (Liu va boshq., 2025; Sagiv va boshq., 2022; Pascarella va Terenzini, 1991). Shu bilan birga, tadqiqotlarda yoshlar orasida fuqarolik faoliyati nafaqat fuqarolik bilimlari va ko'nikmalari bilan, balki shaxsiy identifikatsiya hamda emosional majburiyatlar orqali ham shakllanishi ta'kidlanadi (Ehrlich, 2000; Zaff va boshq., 2010; Flanagan va Levine, 2010; Finlay va boshq., 2010).

Madaniy meros ta'limda ko'pincha moddiy va nomoddiy madaniy resurslarni o'quv jarayoniga integratsiya qiluvchi ta'limiy amaliyot sifatida qaraladi. Uning maqsadi talabalarning madaniy merosni tushunishi, qadrlashi va madaniy davomiylik haqida xabardorligini oshirishdan iborat. Universitet kontekstida meros bilan bog'liq kurslar va ta'limiy faoliyatlar talabalarga madaniy an'analarni statik tarixiy yodgorliklar sifatida emas, balki zamonaviy ijtimoiy masalalar va umumiy farovonlik uchun muhim resurslar sifatida qabul qilish imkonini beradi (Sweeney va Tanaka, 2022). Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, madaniy o'rganish tajribalari jamoatchilik ogohligini oshirish, umumiy fuqarolik me'yorlarini qo'llab-quvvatlash va yoshlarning fuqarolik hayotida ishtirok etish istagini kuchaytirish bilan bog'liq. Bu natijalar madaniy meros talabalarning hayotiy faoliyatini, ijtimoiy bog'lanishni va fuqarolik ishtirokining kundalik hayotdagi ahamiyatini kuchaytirish orqali fuqarolik faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

O'zbekistondagi oliy ta'lim tizimida madaniy meros ta'limini talabalarning fuqarolik faolligini shakllantirishga yo'naltirilgan holda joriy etish kompleks pedagogik yondashuvni talab qiladi. Bunday yondashuv, avvalo, ta'lim jarayonida milliy-madaniy qadriyatlarning mazmuni va funksional jihatdan integratsiyalashuvini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, u talabalarda nafaqat madaniy bilimlarni, balki ijtimoiy mas'uliyat, fuqarolik burchi va jamiyat hayotida faol ishtirok etishga bo'lgan ichki ehtiyojni ham shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, madaniy merosni o'rganish jarayoni shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan va qadriyatlarga tayangan ta'lim modellarini amalga oshirishni taqozo etadi.

Mazkur jarayonda loyihaga asoslangan, muammoli ta'lim va tajribaviy o'qitish kabi zamonaviy pedagogik metodlar alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, loyiha faoliyati orqali talabalar madaniy meros obyektlari va an'analarni mustaqil tadqiq etadi, ularning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyatini anglaydi hamda ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqada bo'lish tajribasini orttiradi. Muammoli ta'lim esa madaniy merosni saqlash, uning transformatsiyasi va globallashtirish sharoitidagi o'zni kabi masalalar yuzasidan tanqidiy va tahliliy fikrlashni rivojlantiradi. Shu bilan birga, amaliy o'qitish shakllari – muzeylar, tarixiy obidalar va madaniy maskanlarga tashriflar – talabalarda madaniy identifikatsiya, emosional bog'lanish va madaniy iftixor tuyg'ularini mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, ta'lim jarayonida servis-o'qitish elementlarini qo'llash muhim ahamiyatga ega bo'lib, u orqali talabalar madaniy merosni targ'ib qilishga qaratilgan ijtimoiy loyihalarda ishtirok etadi, jamoatchilik bilan hamkorlik qiladi va o'z faoliyatining ijtimoiy ahamiyatini oshiradi. Mazkur jarayonda keys-tahlil, rolli o'yinlar, diskussiya va debatlar kabi interfaol usullar talabalarning muloqot madaniyati, fuqarolik pozitsiyasi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, interdisiplinar yondashuv madaniy merosni tarix, sotsiologiya va pedagogika nuqtai nazari-dan kompleks o'rganish imkonini beradi. Amaliyotda mazkur yondashuvlarni samarali joriy etish uchun madaniy merosni ta'limiy o'quv dasturlariga tizimli ravishda integratsiya qilish, universitet tizimida madaniy muhitni shakllantirish, shuningdek, muzeylar, mahalliy institutlar va madaniy markazlar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Bu orqali ta'lim jarayoni nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmay, talabalarning real ijti-

moiy-madaniy muhitda faol ishtirokini ta'minlaydi. Umuman olganda, madaniy meros ta'limining mazkur pedagogik model asosida tashkil etilishi talabalarda madaniy identifikatsiya va madaniy iftixorni mustahkamlaydi hamda ularning fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyati va jamiyat taraqqiyotiga daxldorlik hissini rivojlantiradi. Bu o'z navbatida, oliy ta'limning strategik maqsadlari bilan uyg'un holda faol pozitsiyaga ega barkamol shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, bugungi tezlik bilan rivojlanib borayotgan dunyoda yosh avlodning ma'naviy va axloqiy jihatdan rivojlanishi ta'limiy va tarbiyaviy jihatdan muhim pedagogik mas'uliyatning ortishiga sabab bo'lmoqda. Madaniy merosning boy tarbiyaviy potentsiali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat, fuqarolik burchini anglash, axloqiy qadriyatlar asosida o'zini nazorat qilish va ma'naviy kamolotga erishishning asosiy omili hisoblanadi. Milliy merosdan maqsadli va tizimli foydalanish orqali talabalarda ijtimoiy faollik, axloqiy barqarorlik va madaniy identifikatsiyani sezilarli darajada yuksaltirish mumkinligi kuzatilmoqda. Shuningdek, tarixiy meros, adabiy manbalar, an'anaviy urf-odatlar hamda milliy bayramlar talabalarda milliy o'zlikni anglash, hamjamiyatga daxldorlik hissini kuchaytirish va jamiyat hayotida faol ishtirok etish imkonini yaratadi.

Shuni ta'kidlash joizki, ilmiy tadqiqotlar talabalarda madaniy meros bilan bog'liq bilim va tajribalarning jamiyat hayotidagi ahamiyatini anglashini ko'rsatadi, bu esa ularning fuqarolik pozitsiyasi, ijtimoiy mas'uliyati va madaniy iftixorini mustahkamlaydi. Shu tarzda, oliy ta'limda milliy madaniy meros ta'limini maqsadli va kompleks yo'l bilan amalga oshirish yosh avlodda barkamol shaxs, fuqarolik mas'uliyati va madaniy identifikatsiyani shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 14-sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi PQ-406-son qarori <https://lex.uz/docs/-3026246>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 28-iyuldagi PQ-3160-son "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida"gi qarori <https://lex.uz/ru/docs/-4071203>
3. Yo'ldoshev, J., Hasanov, B. Cultural Heritage and Youth Education. Tashkent: Ma'naviyat, 2021. - 196 p.
4. UNESCO. Heritage Education for Sustainable Development. Paris: UNESCO Publishing, 2019. - 152 p.
5. Raximova, S. "Innovative Technologies in Teaching Cultural Heritage." Education and Innovation Journal, 2022, №2, pp. 55-61.
6. Mamarasulov, U. Methodology for Developing Students' Reflective Competencies. Tashkent: University Press, 2020. - 150 p.
7. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: "O'qituvchi", 1992.
8. Konfusiy. Lun yuy (Suhbatlar va mulohazalar).
9. Akhmedova, D. "Using Cultural Heritage in Moral and Ethical Education of University Students." Problems and Solutions in Higher Education, 2023, №4, pp. 40-47.
10. Karimova, M. "The Role of Cultural Heritage in Developing Students' Ethical Awareness." Pedagogical Research Journal, 2021, №3, pp. 22-29.
11. G'afforov, A. Theoretical Foundations of Goal-Oriented Education in Moral Development. Tashkent: Tafakkur, 2018. – 180 p.
12. Monteagudo-Fernández, J., Gómez-Carrasco, C. J., and Chaparro-Sainz, Á. (2021). Heritage education and research in museums: conceptual, intellectual and social structure within a knowledge domain (2000-2019). Sustainability, 13:6667. doi: 10.3390/su13126667
13. Pascarella, E. T., and Terenzini, P. T. (1991). How College Affects Students: Findings and Insights From Twenty Years of Research. San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc.
14. Phinney, J. S. (1992). The multigroup ethnic identity measure: A new scale for use with diverse groups. Journal of Adolescent Research, 7, 156-176. doi: 10.1177/074355489272003.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.